

**ELEKTRON AXBOROT-TA'LIM MUHITINING DIDAKTIK
VOSITALARI ORQALI TALABALANING AXBOROT
KOMPETINSIYASINI RIVOJLANTIRISH**

Bahromova Yulduz Farxodjon qizi

*O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti pedagogika nazariyasi va tarixi
yo'nalishi 1-kurs magistranti*

Annotatsiya: Zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ishlashda o'qituvchining (Tutor) o'rni har bir talabanning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda o'quv jarayonini yanada moslashuvchan tarzda boshqarishga imkon beruvchi o'quv jarayonining koordinatori va tashkilotchisi sifatida ayniqsa ortib bormoqda.

Kalit so'z: Kommunikativ, jamiyat, model, muvaffaqiyat

Kommunikativ usul ta'lim jarayonini aloqa jarayonining modeli sifatida qurishni o'z ichiga oladi. Natijada, biz aloqa mazmuni faoliyat yuritadigan shaklni topishimiz kerak, bu nutq materiallarini tanlash va tashkil etish uchun etarli asos bo'ladi.

Chet tilda muloqot qilishni o'rganishning muvaffaqiyati uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan jamoaviy ish to'g'ri tashkil etilgan va umuman olganda o'quv jarayonining kommunikativ yo'naltirilgan qurilishi bo'ladi. Shubhasiz, talaba va o'qituvchining birgalikdagi faoliyatidan olingan muvaffaqiyat asosan ushbu faoliyatni tashkil etishga bog'liq. Va bu erda mustaqil ish oldinga chiqadi.

Chet tilini samarali bilish, birinchi navbatda, tilni o'rganish, o'z bilimlarini saqlab qolish va doimiy ravishda to'ldirish, ko'nikmalarni takomillashtirish, kommunikativ va axborot madaniyatini rivojlantirish bo'yicha mustaqil ishlash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Shu munosabat bilan, samarali til ta'limining asosi sifatida talabanning mustaqil ta'lim faoliyati muhim tarkibiy qismga aylanadi [4, p.7].

OTMdagi zamonaviy o'quv jarayonining o'ziga xos xususiyati talabning mustaqil mustaqil ishi bo'lib, uning imkoniyatlari bugungi kunda kengaytirildi, shu jumladan, zamonaviy axborot-ta'lim muhitidan foydalanish hisobiga.

Jamiyatni axborotlashtirish bilan taqqoslaganda, Internet tarmog'ida professional muloqotni virtualizatsiya qilish haqida gapirish mumkin; tilsiz universitet talabalarini professional madaniyatlararo muloqot uchun o'qitish tizimi mutaxassislarning madaniyatlararo muloqotining kompyuter/elektron/virtual muhitiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak [2, p. 51].

Dunyoning barcha mamlakatlaridagi o'qituvchilar ta'lim sohasida zamonaviy AKTdan mohirona foydalanish imkonini beradigan afzalliklardan tobora xabardor. AKT quyidagi muammolarni hal qilishga yordam beradi: ta'lim jarayonlarini takomillashtirish, ta'lim natijalari va motivatsiyasini oshirish, tarmoqda muloqot qilish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish, ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarishni takomillashtirish. Va bu ajablanarli emas, chunki AKT innovatsion iqtisodiyotni va zamonaviy jamiyatni rivojlantirish uchun taqdim etadigan imkoniyatlar ta'lim uchun ham mavjud bo'ldi [5].

O'qituvchilar oldida talabalarning ta'lim faoliyatini eng katta motivatsiyani ta'minlaydigan tarzda tashkil etish muammosi mavjud. Jamoaviy vazifalarni bajarish orqali talabalar o'z e'tiborini so'z shakliga emas, balki tarkibga qaratadilar. Shu bilan birga, birgalikdagi faoliyatning maqsadi-yangi axborotni o'rganish va tuzatish, uni baholash, turli nuqtai nazarlarni taqqoslash, muammoli vazifalarni birgalikda muhokama qilish, muhokamada ishtirok etishdir. Interaktiv topshiriqlarni bajarish jarayonida talabalar mustaqillik va ijodkorlikni namoyon etadilar va nutq harakatlarining passiv ijrochilari emas.

Interaktiv ta'lim shakllari bunday vaziyatlarni modellashtirishga imkon beradi. Ma'lumki, chet tilini o'qitish-yozish, o'qish, tinglash va gapirishni o'rganishdir. Va bu eng qiyin vazifalardan biri bo'lgan nutqni o'rganishdir. O'qituvchilar orasida tobora ko'proq qiziqish o'quv forumlari bilan ishlaydi, chunki forum chet tilidagi mavzularni muhokama qilish uchun mo'ljallangan, muhokamani o'tkazish uchun

juda yaxshi, u talabalarning nutq ko'nikmalarini rivojlantiradi, mutaxassislik tilining so'z birikmalaridan foydalanishni faollashtiradi.

Aloqa muvaffaqiyatiga bog'liqligini ta'kidlaymiz:

- a) aloqada bo'lish istagi mavjudligidan, ya'ni. boshqa odamlar bilan o'zaro tushunishni o'rnatishga imkon beruvchi paydo bo'lgan nutq niyatini amalga oshirish;
- b) tilning turli darajalarida tizimli va tizimli tuzilmalarga ega bo'lish darajasidan va ularni tegishli aloqa sharoitlarida ishlatish qobiliyatidan;
- c) og'zaki protseduralarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan yozma va og'zaki nutqni tashkil etuvchi formulalar to'plamiga ega bo'lishdan.

Yuqorida sanab o'tilgan shartlardan nafaqat ularning taniqli amaliy maqsadlari (so'zning zaruriyati va sababini rag'batlantirish, taxminlar va farazlarni ilgari surishga yordam berish), balki aqliy faoliyatni faollashtirish, o'quv jarayonini tabiiy muloqotga yaqinlashtirish xususiyati bilan izohlanadi.

Shuning uchun o'qituvchi (teutor) kommunikativ aloqa sharoitlarini yaratishi va nutq klişelerini nutqqa keltirishi, turli xil yozish formatlarini tuzishi, o'qishdan ma'lumotlarni olish va qayta ishlash qobiliyatini yaratishi, o'quvchilarni chet tilida muhokama qilish uchun tayyorlashi kerak.

Shunday qilib, auditoriyada dasturiy mavzularni o'rganib chiqib, o'qituvchi (tyutor) forumda talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish mavzusini tanlaydi. Bu mutaxassislik tilining turli mavzulariga ega bo'lishi mumkin: IT texnologiyalari, bank, tashkilotning asosiy tamoyillari, biznes tashkilotlari, biznes tuzilmalari shakllari va kompaniyalari, qonun va boshqalar.

O'qituvchi (o'qituvchi) belgilangan mavzuni muhokama qilishda talabalar ishtirok etishi kerak bo'lgan muddatni belgilaydi. Talabalarning javoblari takrorlanmasligi kerak. Muammo-bu savodli bayonotni yaratishdir. So'zni yaratish qobiliyati, albatta, A, B, C (advanced, intermediate, Pre-intermediate) guruhining darajasiga bog'liq. Baholash mezonlari aniqlik, savodxonlik va javobning to'liqligi, ushbu mavzuga muvofiqligi.

Kuchli "a" guruhidagi talabalarning javoblari munozaraning mohiyatini muammoning jamoatchilik muhokamasi sifatida to'liq ifodalaydi.

"C" guruhlarida to'liq ma'noda munozaralar hali amalga oshirilmaydi, chet tilida bahs-munozaralarni o'tkazish ko'nikmalarini rivojlantirish jarayoni davom etmoqda. O'qitishda bu talabalarni o'z so'z birikmalaridan faol foydalanishga, ingliz tilida nutq qobiliyatini rivojlantirishga rag'batlantiradi

Talabalarning mustaqil ishining mohiyati shundaki, ular Internet imkoniyatlaridan foydalanib, javobni tayyorlash, jummalarning tuzilishi va matnini tekshirish imkoniga ega va o'qituvchi (tyutor) ularni turli funktsiyalardan foydalanib tuzatishi mumkin: stress, matndagi nutq xatosini tanlash, jumladagi so'zlar tartibini o'zgartirish va H.K. o'qituvchi talabani mavjud materiallarga yuborishi, shuningdek tinglovchilarda kunduzgi mashg'ulotlarga e'tibor berishi mumkin.

Forumda ishlash jarayonida talabalar ingliz tilida yozma nutqning vakolatini aniq shakllantiradilar.

Talabalar keyinchalik haqiqiy nutqga olib boradigan yanada kengroq, murakkab dizaynlardan foydalanadilar. Talaba javobni tayyorlash, jummalarni tuzish va imloni tekshirish imkoniyatiga ega-qisqasi, forum orqali muloqot qilishda psixologik to'siq o'chiriladi, talabalar chet tilidan qo'rqishni to'xtatadilar. Shunday qilib, forum-bu mazmunli suhbatni olib borish, darslarning vaqtini buzish imkonini beruvchi asenkron aloqa vositasidir. Onlayn tizimda forumda ishlashda talabalar chet tilini o'rganishga bo'lgan g'ayratini oshiradilar, shu bilan ular o'z ijodiy faoliyatini oshiradilar, shuningdek madaniyatlararo muloqotni shakllantiradilar. Chet tilini o'rganishda bu talabalarni o'z so'z boyliklaridan faol foydalanishni rag'batlantiradi, chet tilida nutq ko'nikmalarini rivojlantiradi

Forumning asosiy vazifasi ingliz tilida muhokama qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Ko'rinib turgan g'ayrioddiy forumlarga qaramasdan, bizning fikrimizcha, xorijiy tilni o'rganish uchun muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin.

Biznes aloqasining vakolatlarini shakllantiradigan va keng tarqalib borayotgan yana bir innovatsion shakl webinarlardir. Webinar (ingliz tilidan. o'tish: saytda

harakatlanish, qidiruv web-based seminar'dan)-o'qituvchiga (tyutorga) ma'lumot, topshiriqlarni va ishtirokchilarga ma'lumot olish va dunyoning istalgan nuqtasida bir - birlarini eshitish va ko'rish imkoniga ega bo'lgan virtual sinf orqali o'rganish imkonini beruvchi onlayn seminar. Ushbu seminarining imkoniyatlari ayniqsa muhimdir: ishtirokchilarga taqdimot ko'rsatish, virtual taxtaga chizish, faol so'rovlar o'tkazish va ko'proq interaktivlik uchun ishtirokchilar onlayn chat oynasida savollar berishlari mumkin. Webinar veb-ilovasi bilan ishlaydi. Zamonaviy Smart-texnologiyalarni qo'llash orqali talabalar bilan muloqot qurishning ushbu muqobil formati talabalarni masofadan turib o'qitish, shuningdek, videokonferensiyalarni onlayn tarzda tashkil etish imkonini beradi. Yangi aloqa shaklidan foydalanish yosh tomoshabinlarning mashg'ulot va seminarlarga qiziqishini oshirish, ularning ishtirokini oshirish, vaqtni tejash imkonini beradi.

Webinarlar talabalarni chet tillarini masofaviy o'qitishni boy namoyish vositalari bilan tashkil etish uchun samarali vosita hisoblanadi. Har qanday formatda, jumladan, rasm va videolarda ma'lumotni ko'rsatishning qulay usuli suhbatdoshni eshitish va ko'rish imkonini beradi. Shu munosabat bilan, bunday texnologiya xorijiy tillarni o'rganishda har doim juda muhim bo'lgan to'liq vaqtda uchrashuvga to'liq muqobil ekanligini ta'kidlash mumkin.

Shunday qilib, ingliz tilini onlayn o'rganish katta auditoriyaga etib borish va "elektron" ta'limning maksimal imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beradi. Internetga kirish bilan jihozlangan dunyoning istalgan nuqtasida bilim olish va ularni tezkor nazorat qilish mumkin.

Webinar texnologiyasi ta'lim olish uchun eng qulay va arzon narxlardagi echimlardan biri, shu jumladan xorijiy tillardan biri bo'lib chiqdi.

Bu sizning bir-biringizni eshitish va ko'rish, muloqot qilish va ularni interaktiv rejimda birgalikda ishlashga imkon beruvchi texnologiya bo'lib, muloqotni haqiqiy jonli muloqotga imkon qadar yaqinlashtiradi.

Og'zaki muloqot tinglash kabi bunday nutqsiz amalga oshirilmaydi. Bu og'zaki nutqni o'zlashtira boshlagan muloqotning asosidir. U tovushlarni farqlash, tinglash

vaqtida ularni xotirada saqlash, ularni semantik komplekslarga integratsiya qilish, ehtimoliy prognozlashni amalga oshirish va aloqa holatiga asoslanib, qabul qilingan ovoqli zanjirni tushunish qobiliyatidan iborat. Shu bilan birga, idrok jarayoni ma'lum bir til uchun xos bo'lgan ma'lum bir an'anaviy sur'atda, turli manbalardan, nutq va noaniq tabiatning tabiiy aralashuvidan o'tadi.

Oliy maktab o'qituvchilarining yangi o'quv yurtlariga bo'lgan qiziqishi zamonaviy apparat va dasturiy ta'minotning xorijiy tilda tinglash va yozma nutqni o'qitish jarayonida ta'lim imkoniyatlarini ko'rish imkonini beradi.

Bugungi kunda veb-saytlar bo'lgan tarmoq jurnallari (bloglar), ularning asosiy mazmuni muntazam ravishda qo'shilgan yozuvlar yoki omma oldida e'lon qilingan boshqa ma'lumotlar shakllari bo'lib, ular sharh qoldirishi mumkin. Chet tillarni o'rganish jarayonida sinf bloglari (Eron Campbell klassifikatsiyasi) deb ataladigan narsalardan foydalanish eng samarali hisoblanadi. Sinf blogida o'qituvchilar va talabalar asosiy auditoriyaga ma'lumot berishlari mumkin. Ushbu turdagi blog darsdan tashqari sinf bo'lib xizmat qiladi va auditoriyadan tashqari jamoaviy ish uchun eng mos keladi. Anik sinf blogi asenkron aloqa turi sifatida siz o'qitish kursining vaqtini kengaytirishga, har bir talabaga chet tilida muloqot jarayonida faol ishtirok etishga, ta'lim olishda individual yondashuv tamoyilini amalga oshirishga imkon beradi.

Bloglash jarayonida talabalar quyidagi sohalarda vakolatlarga ega:

mutaxassislik tilining turli mavzularida chet tilida uqsin materiallarni tinglash, chet tilida yozma nutq;

yaratish va chet tilida blog;

jahon tarmog'ida chet tilida berilgan mavzu bo'yicha ma'lumot qidirish.

Shunday qilib, hozirgi kunda talabalarni eng yangi innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda muhokama qilishni o'rgatish kognitiv faollikni rivojlantirishga yordam beradi, o'qishga bo'lgan qiziqishni sezilarli darajada oshiradi va yaxshi natijalar beradi.

Chet tillarni o'qitish-bu til bilimi shakllanishiga qaratilgan o'quvchilar va o'qituvchilarning o'zaro hamkorligining maqsadli va tashkiliy jarayonidir. Bu chet tillarni o'qitish jarayonida o'qituvchi va talabning o'zaro hamkorligi bo'lib, u talabalarning til, madaniyatlararo va kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Bu nafaqat o'quv jarayonining ta'rifi va uni amalga oshirish shartlari, balki chet tillarni o'qitishning yangi modellarini yaratish, o'qitishning eng yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish.

Videokonferentsiyalar ushbu jarayonning yana bir muhim metodik komponentiga aylandi. Forumlar va veb-seminarlar, videokonferentsiyalar kabi xorijiy tilda mazmunli suhbat o'tkazish, darslarning vaqtini kengaytirish, xorijiy tilda mavzularni muhokama qilish, shuningdek, talabalar o'rtasida munozaralarni shakllantirish uchun mo'ljallangan. Videokonferentsiyaning asosiy vazifasi forumning vazifalari bilan bir xil – chet tilida muhokama qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, chunki muloqot paytida psixologik to'siq o'chiriladi, talabalar chet tilidan qo'rqishni to'xtatadilar, virtual muloqot vaqtida ular yanada murakkab, batafsil dizaynlardan foydalanadilar, keyinchalik haqiqiy nutqqa o'tkaziladi.

Zamonaviy ta'lim muhitining shartlari talabalarga turli xil elektron resurslardan foydalangan holda turli darajadagi farqni ta'minlash uchun tilda mustaqil ishlash uchun katta imkoniyatlar beradi. Bu sizga individual traektoriyani ishlab chiqishga imkon beradi va talabani amalga oshirish va takomillashtirishga imkon beradi. Shunday qilib, eng yangi axborot texnologiyalari orqali talabalarni o'qitish ta'lim olish uchun motivatsiyani oshirish, ularning bilim faolligini rivojlantirishga yordam beradi, o'rganishga qiziqish va ijodiy o'z-o'zini anglash darajasini sezilarli darajada oshiradi, shuningdek, an'anaviy metodologiyaga nisbatan muloqot qobiliyatlarini shakllantirishda yaxshi natijalar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Zamonaviy ta'lim muhiti” **2020**
2. “axborot texnologiyalari” **2018**
3. “mutaxassislik tili” **2007**